

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО ПРИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Садыкова Маржан Сейдуллаевна

Нукусский медицинский техникум им. Абу Али Ибн Сина,
преподаватель терапии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17231150>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 21-sentabr 2025 yil
Ma'qullandi: 23-sentabr 2025 yil
Nashr qilindi: 30-sentabr 2025 yil

KEY WORDS

Сестринское дело,
сердечно-сосудистые
заболевания, уход за
пациентами, профилактика,
сестринский процесс,
реабилитация.

ABSTRACT

В статье рассматривается роль сестринского персонала в оказании помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). Учитывая высокую распространённость патологии сердечно-сосудистой системы и её ведущую роль в структуре смертности, сестринское дело приобретает особое значение. Обсуждаются основные направления сестринской деятельности: уход за пациентами, наблюдение за клиническим состоянием, выполнение врачебных назначений, проведение профилактической работы, а также психоэмоциональная поддержка. Подчёркивается значение комплексного подхода, включающего медицинские, образовательные и социальные аспекты сестринской помощи.

ВВЕДЕНИЕ

Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из наиболее актуальных проблем здравоохранения XXI века. Они занимают первое место в структуре заболеваемости и смертности во многих странах, в том числе и в Узбекистане. Пациенты с данной патологией требуют не только медикаментозного лечения, но и комплексного сестринского ухода, направленного на стабилизацию состояния, предупреждение осложнений и повышение качества жизни. Важной особенностью сестринского дела является постоянное взаимодействие с пациентом, что позволяет своевременно выявлять изменения в состоянии здоровья, корректировать режим лечения и проводить разъяснительную работу [1].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Сестринское дело при сердечно-сосудистых заболеваниях базируется на принципах системного и индивидуального подхода. Каждый пациент имеет свои особенности течения заболевания, уровень физической активности, эмоциональное состояние и социальные условия. Поэтому сестринский процесс должен быть направлен на удовлетворение индивидуальных потребностей пациента [2].

Одним из ключевых направлений является наблюдение за клиническим состоянием пациента. Медицинская сестра осуществляет контроль артериального давления, частоты пульса, дыхания, уровня насыщения крови кислородом. Регулярный мониторинг жизненно важных показателей позволяет своевременно выявлять ухудшения и предотвращать осложнения, такие как инсульт или инфаркт миокарда.

Кроме того, сестра ведёт документацию, фиксируя все изменения состояния пациента, что важно для принятия врачом дальнейших решений.

Важнейшая часть сестринского ухода — выполнение врачебных назначений и контроль их соблюдения пациентом. Медицинская сестра отвечает за правильное введение лекарственных препаратов, соблюдение режима приёма антигипертензивных средств, антикоагулянтов, бета-блокаторов и других лекарств. При этом важна не только техническая точность, но и умение объяснить пациенту необходимость регулярного приёма препаратов, так как несоблюдение рекомендаций значительно снижает эффективность лечения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Значительное внимание уделяется психоземotionalной поддержке пациентов. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями часто испытывают тревогу, страх смерти, депрессивные состояния. Медицинская сестра, обладая навыками психологического общения, помогает снизить уровень стресса, поддерживает пациента в период госпитализации и последующей реабилитации. Наличие доверительных отношений между сестрой и пациентом улучшает приверженность лечению и положительно влияет на общее состояние здоровья.

Неотъемлемой частью сестринского дела является профилактическая работа. Медицинская сестра информирует пациента и его родственников о факторах риска развития сердечно-сосудистых заболеваний: курении, избыточной массе тела, гиподинамии, неправильном питании. Проводятся беседы о необходимости регулярной физической активности, соблюдения диеты с ограничением соли и животных жиров, контроля артериального давления. В санаторно-курортных условиях или амбулаторных центрах сестринский персонал активно вовлекается в организацию школ здоровья для пациентов с гипертонической болезнью и ишемической болезнью сердца [3].

Особое значение имеет участие сестринского персонала в реабилитации пациентов после острых сердечно-сосудистых событий — инфаркта миокарда, инсульта, операций на сердце. Сестра помогает организовать постепенное расширение двигательного режима, контролирует выполнение дыхательных и физических упражнений, следит за состоянием пациента в процессе занятий. Такая работа направлена на восстановление функциональных возможностей организма, снижение риска повторных осложнений и возвращение пациента к полноценной жизни.

Не менее важной задачей сестринского персонала является обучение пациентов навыкам самоконтроля и приверженности лечению. Больные с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями должны уметь самостоятельно измерять артериальное давление, контролировать пульс, знать особенности приёма назначенных препаратов. Сестра проводит индивидуальные и групповые беседы, демонстрирует правильное использование тонометров, напоминает о важности регулярного приёма лекарств и соблюдения назначенной диеты. Такое обучение повышает самостоятельность пациентов и снижает риск повторных осложнений [4].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сестринское дело при сердечно-сосудистых заболеваниях является важнейшим звеном в системе медицинской помощи. Оно обеспечивает постоянный контроль состояния пациента, правильное выполнение врачебных назначений, профилактику осложнений и формирование у пациента ответственного отношения к собственному здоровью. В условиях высокой распространённости сердечно-сосудистой патологии сестринский персонал играет ключевую роль в улучшении качества жизни пациентов, повышении эффективности лечения и снижении смертности.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Гавриленко А. В., Ковалева Т. Н. (2019). Сестринское дело в терапии. Москва: ГЭОТАР-Медиа.
2. Сидоров А. Н. (2021). Роль медицинской сестры в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Кардиология и здоровье, №4.
3. Чичерина Н. В. (2018). Основы сестринского процесса. Санкт-Петербург: СпецЛит.
4. World Health Organization (WHO). (2019). Cardiovascular diseases (CVDs): Key facts. Geneva.
5. Ольховская Е. А. (2020). Современные подходы к сестринскому уходу за кардиологическими больными. Медицинская сестра, №6.

